

BOMURODOVA MARJONA

Buxoro davlat universiteti, Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar ta'lim yo'nalishi, 1-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar : Jamilova B.S., BuxDU professori

AXBOROT XAVFSIZLIGI KO'RINISHLARI

Annotatsiya: Jamiyatning jadal sur'atlarda axborotlashtirilishi sababli axborot xavfsizligi muammosi nihoyatda dolzarb va doimo shunday bo'lib qoladi. Ushbu maqolada axborot xavfsizligi tushunchasi va uning vazifalari, axborot xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlar, kriptologiya maqsadlari va axborot xavfsizligini ta'minlash usullari, texnik, ma'muriy, huquqiy yo'nalishlari haqida batafsil ma'lumotlar berilib o'tilgan. Axborotlarni ishonchli himoyalash masalalari ko'rib o'tildi.

Kalit so'zlar: axborot, resursi, tizim, xavfsizlik, infosek, tahdid, maxfiy, schot raqam, xakker, antivirus, autentifikatsiya, qulflar, seyflar, kuzatuv kameralari, itsenziya.

Аннотация: В связи со стремительной информатизацией общества проблема информационной безопасности чрезвычайно актуальна и всегда останется таковой. В данной статье представлена подробная информация о понятии информационной безопасности и ее задачах, угрозах информационной безопасности, целях криптологии и методах обеспечения информационной безопасности, технических, административных и юридических направлениях. Рассмотрены вопросы надежной защиты информации.

Ключевые слова: информация, ресурс, система, безопасность, информационная безопасность, угроза, секрет, защитный номер, хакер, антивирус, аутентификация, замки, сейфы, камеры наблюдения, доступ.

Abstract: Due to the rapid informatization of society, the problem of information security is extremely urgent and will always remain so. This article provides detailed information about the concept of information security and its tasks, threats to information security, goals of cryptology and methods of ensuring information security, technical, administrative, and legal directions. Issues of reliable protection of information were considered.

Keywords: information, resource, system, security, infosec, threat, secret, security number, hacker, antivirus, authentication, locks, safes, surveillance cameras, access.

Axborot xavfsizligi – bu maxfiy korporativ ma'lumotlarni noto'g'ri foydalanish, ruxsatsiz kirish, buzilish yoki yo'q qilishdan har tomonlama himoya qilishni ta'minlaydigan vositalar to'plami.

Axborot xavfsizligi ingliz tilidan olingan bo'lib, " InfoSec" - axborotga ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, o'zgartirish, tadqiq qilish, yozib

olish yoki yo‘q qilishning oldini olish amaliyoti. Ushbu universal tushuncha ma’lumotlar, elektron yoki, masalan, jismoniy qabul qilishi mumkin bo‘lgan shakldan qat’iy nazar qo‘llaniladi. Axborot xavfsizligining asosiy vazifasi ma’lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini muvozanatli himoya qilishdir, dasturning maqsadga muvofiqligini hisobga olgan holda va tashkilot samaradorligiga hech qanday zarar yetkazmaslikdir. Bunga asosan asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni, tahdid manbalarini, zaifliklarni, ta’sirning potentsial darajasini va xatarlarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlashga imkon beradigan ko‘p bosqichli xatarlarni boshqarish jarayoni orqali erishiladi. Ushbu jarayon ma’lumot xavfsizlikni boshqarish rejasining samaradorligini baholash bilan birga keladi .

Dastlabki aloqa vositalarining paydo bo‘lishi bilan diplomatlar va harbiy arboblarning maxfiy yozishmalarini himoya qilish mexanizmlarini va uni soxtalashtirishga urinishlarni aniqlash usullarini ishlab chiqish zarurligini anglatadi. Masalan, Yuliy Tsezar miloddan avvalgi 50-yillarda Sezar shifrini ixtiro qilgan, bu uning maxfiy xabarlarini o‘qimaganlar tomonidan o‘qilishini oldini olish uchun mo‘ljallangan edi. Garchi, aksariyat hollarda, maxfiy yozishmalar bilan ishlash tartibini nazorat qilish orqali himoya ta’minlandi. Maxfiy xabarlar himoyalangan va faqat ishonchli shaxslar bilan himoyalangan, yoki mustahkam qutilarda saqlanishi uchun etiketlangan .

Masalan hozirgi kunda , xalqimiz xakerlar qurboniga aylanishmoqda, o‘zlari bilmagan hollarida telefoniga kelgan kodni berib yoki internetdagi sayitlarga kirib qolib, shot raqamlaridan pul mablag‘lari xakerlar tomonidan yechib olinmoqda. Axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy usullari.

Axborotning yaxlitligi, mavjudligi va maxfiyligini ta’minlash uchun uni ruxsatsiz kirish, yo‘q qilish, noqonuniy nusxalash va oshkor qilishdan himoya qilish kerak. Axborot xavfsizligini ta’minlash-bu ma’lumotlarni himoya qilishga qaratilgan tashkiliy va texnik chora-tadbirlar majmui.

Axborotni himoya qilish usullari nima? Axborotni himoya qilish usullari axborot makonini tahdidlardan himoya qilishi kerak bo‘lgan vositalar, choralar va amaliyotlarni o‘z ichiga oladi — tasodifiy va zararli, tashqi va ichki.

Axborot xavfsizligi faoliyatining maqsadi ma’lumotlarni himoya qilish, shuningdek, ma’lumotlarga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday zararli ta’sirlar (o‘chirish, buzish, nusxalash, uchinchi shaxslarga uzatish va boshqalar) ta’sirini bashorat qilish, oldini olish va yumshatishdir.

Axborot xavfsizligini ta’minlashning texnik, ma’muriy, huquqiy va jismoniy usullari bugun ancha ommalashgan.

Texnik himoya vositalariga xavfsizlik devorlari, antivirus dasturlari, autentifikatsiya va shifrlash tizimlari, obyektlarga kirishni tartibga solish kiradi (har bir ishtirokchiga shaxsiy huquq va imtiyozlar to‘plami ochiladi, unga ko‘ra ular ma’lumot bilan ishlashlari mumkin – ular bilan tanishish, o‘zgartirish, o‘chirish).

Ma’muriy himoya choralari guruhiga, masalan, xodimlarning ish muammolarini hal qilish uchun o‘z noutbuklaridan foydalanishni taqiqlash kiradi. Oddiy chora, ammo buning natijasida korporativ fayllarni viruslar bilan yuqtirish darajasi pasayadi, maxfiy ma’lumotlarning tarqalishi kamayadi.

Huquqiy himoya qonunchilik sohasidagi yaxshi profilaktika choralarining misoli axborot xavfsizligi sohasidagi jinoyatlar uchun jazolarni kuchaytirishdir. Shuningdek, huquqiy usullarga axborot xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatni litsenziyalash va axborotlashirish obyektlarini sertifikatlash kiradi.

Jismoniy himoya vositalariga xavfsizlik tizimlari, qulflar, seyflar, kuzatuv kameralari kiradi. Qaysi ma'lumot yaxshiroq himoyalanganligini taqqoslash kifoya – tarmoqda ishlaydigan kompyuterning qattiq diskida yozilgan yoki seyfga qulflangan olinadigan vositaga yozilgan.

Axborot xavfsizligi siyosatining asosiy tamoyillari: har bir xodimga ma'lumotlarga kirish uchun zarur bo'lgan minimal darajani berish – bu ish vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan miqdor. Ushbu tamoyil ko'plab muammolardan qochadi, masalan, maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi, u bilan ishlashdagi buzilishlar tufayli ma'lumotlarni o'chirish yoki buzish va boshqalar.

Xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'p darajali yondashuv. Xodimlarni sektorlar va bo'limlar bo'yicha ajratish, kalitlarga kirish huquqiga ega bo'lgan yopiq xonalar, videokuzatuv, ma'lumotlarni uzatish qoidalari, ma'lumotlarning ko'p marta zaxiralanishi –himoya darajasi qancha ko'p bo'lsa, axborot xavfsizligini ta'minlash faoliyati shunchalik samarali bo'ladi.

Bunday himoya tizimida xavfsizlik devorlari muhim rol o'ynaydi. Bu trafik uchun "nazorat punktlari" bo'lib, ular hali ham kirish joyida ko'plab potentsial tahdidlarni yo'q qiladi va xodimlar foydalanadigan manbalarga kirish qoidalarini o'rnatishga imkon beradi.

Tahdidan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zarar va uning oldini olish xarajatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash. Korxonada xavfsizlik siyosatini belgilashda axborotni himoya qilishning buzilishidan yo'qotishlarni va uni himoya qilish xarajatlarini hisobga olish kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Обзор. Средства защиты информации и бизнеса 2006 (<https://www.cnews.ru/reviews/free/security2006/index.shtml>). www.cnews.ru. Дата обращения: 13 января 2019. CNews
2. Словарь терминов по безопасности и криптографии (<https://web.archive.org/web/20060109185515/http://www.proinfo.ru/biblio/slovar.doc>). www.proinfo.ru .
3. Гай Светоний Транквилл. Книга первая // Жизнь двенадцати цезарей = De vita XII caesarum : [пер. с лат.] / перевод Гаспаров М.. — М. : Издательство «Наука», 1964. — 374 с. — (Литературные памятники).
4. Сингх, Саймон. Книга шифров : Тайная история шифров и их расшифровки. — М. : Издательство «АСТ», 2009. — 448 с. — ISBN 5-17-038477-7.
5. Измозик, В. С. «Черные кабинеты» : история российской перлюстрации. XVIII — начало XX века. — М. : Новое литературное обозрение, 2015. — ISBN 978-5-4448